

Estrategias metodológicas docentes y su asociación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés de escolares con TDAH

Teaching methodological strategies and their association in the teaching-learning process of the English language of schools with ADHD

DOI.....

AUTORES: María del Consuelo Cocha Millingalle^{1*}

Diego Jesus Naveda Bonilla²

Dennys Vladimir Tenelanda López³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: consuelococha@gmail.com

Fecha de recepción: 10 / 01 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 03 / 2021

RESUMEN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se presenta en la población infantil en un 6 % y puede persistir hasta la edad adulta en un 3 %, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque no tiene cura, se pueden minimizar con tratamiento y estrategias adecuadas. Por ello, se procedió a analizar la incidencia de las estrategias metodológicas de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, mediante una investigación con enfoque descriptivo de corte de carácter transversal y de diseño no experimental. La población estuvo constituida por 55 estudiantes de cuarto año en la Unidad Educativa “Benjamín Carrión” y la técnica utilizada fue la encuesta mediante dos cuestionarios y un test de ubicación de Cambridge. Los resultados reflejaron que, el 89,1 % obtuvieron un nivel A1 independientemente al género dentro del rango requerido por el Ministerio de Educación, en relación a las mujeres, se evidenció que

¹Maestrante en Pedagogía del Inglés como Lengua Extranjera.

²Maestrante en Pedagogía del Inglés como Lengua Extranjera.

³Magister en Lingüística Aplicada a la Enseñanza Bilingüe Español-Ingles

el 13,8 % poseen un nivel Pre-A1.2, donde los hombres comparten el mismo nivel en un 7,7 %. Por otra parte, sobre el nivel de conocimiento sobre el TDAH, un 83,3 % de los docentes afirmaron que tienen poco conocimiento, y en cuanto a las estrategias metodológicas aplicadas un 50,0 % usa el cuidado y fortalecimiento de la autoestima. Finalmente, se concluyó que existe una relación positiva escasa entre las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el rendimiento académico en los niños con TDAH.

Palabras clave: *estrategias; inglés; métodos; TDAH; técnicas*

ABSTRACT

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) occurs in the child population at 6 % and can persist into adulthood at 3 %, according to figures from the World Health Organization (WHO). Although it does not have a cure, it could be minimized with proper treatment and strategies. For this reason, we proceeded to analyze the incidence of the teachers' methodological strategies in the teaching-learning process of the English language through a cross-sectional, descriptive, non-experimental design investigation. The population consisted of 55 fourth-year students at the "Benjamín Carrión" high school, and the technique used was the survey through two questionnaires and a Cambridge placement test. The results reflected that 89.1 % obtained an A1 level regardless of gender within the range required by the Ministry of Education; concerning women, it was evidenced that 13.8 % have a Pre-A1.2 level, where men share the same level at 7.7 %. On the other hand, about the level of knowledge about ADHD, 83.3 % of teachers affirmed that they have little knowledge, and regarding the methodological strategies applied, 50.0 % use the care and strengthening of self-esteem. Finally, it was concluded that there is a scarce positive relationship between the methodological strategies used by teachers in the academic performance of children with ADHD.

Keywords: *ADHD; English; methods; strategies; techniques.*

INTRODUCCIÓN

Se debe garantizar la educación a todo estudiante porque es un derecho que en ninguna circunstancia se puede vulnerar, por lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador por medio de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2013), en el artículo 26, manifiesta que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable” (p.1). Partiendo de este derecho, el Ministerio de Educación, ha implementado dentro del país en el sistema educativo, la educación inclusiva mediante el acuerdo N° 0295-13, mediante la creación de las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI), mismas que velan que la educación sea para todos, sin importar las Necesidades Educativas Especiales (NEE) que presenten (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).

Entre las temáticas un poco desconocidas referente a los estudiantes con NEE, se puede encontrar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), término que de acuerdo con la TDAH Europa (2021), es definido como un trastorno del desarrollo neurológico con síntomas de falta de enfoque en determinada actividad e impulsividad, con o sin hipercinesia que afecta el desenvolvimiento social, académico y laboral, alteración que se puede mejorar con un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Existen algunos procedimientos que sirven para tratar este tema que por lo general lo hacen los especialistas. Moreno et. al (2015) dice que el tratamiento del TDAH tiene tres partes: la psico-educación y manejo conductual, el apoyo académico y el tratamiento farmacológico los cuales deben ir de la mano con una buena metodología por parte del docente y una constante comunicación entre ellos. En este sentido, se puede proporcionar un punto de partida para entender la naturaleza de la patología en el desarrollo del aprendizaje de una persona (Berger et. al 2015) que, debido a varios factores, limitan e incluso impiden su participación en el proceso de aprendizaje, en vista que padecen de mal humor, descrito de diversas formas como irritabilidad, disforia, depresión, ansiedad, ira, desregulación del estado de ánimo, labilidad afectiva o agresión explosiva, es decir, conocemos los síntomas, pero no se conoce como sobrellevarlos académicamente (Burleson, 2018).

Para tal finalidad, y partiendo de que son seres únicos y con muchas diferencias individuales, a nivel mundial las NEE están relacionadas con las ayudas y recursos especiales que hay que proporcionar a determinados estudiantes. Por tanto, Pina et. al (2010), mencionan que los docentes deberían enseñar mediante estrategias metodológicas acordes a cada variedad de aprendizaje durante las clases para un mejor aprendizaje de la escritura y la lectura con actividades como; la utilización de tareas ludo-motoras y juegos educativos, actividades que deben estar profundamente relacionadas con las inteligencias múltiples de cada estudiante para garantizar el aprendizaje del idioma inglés.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue descriptiva con un corte de carácter transversal. El diseño fue no experimental, en vista de que no se manipularán las variables de estudio. La población de estudio inicialmente estaba constituida por 80 estudiantes de cuarto año de básica de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión, de los cuales 25 no se tomaron encuesta debido a que los representantes no dieron el consentimiento para que fueran parte del presente estudio, por ese motivo la población final fue de 55 los cuales fueron escogidos de acuerdo a la necesidad del estudio, considerando los criterios de selección mediante un muestreo no probabilístico intencional.

En el presente estudio se aplicaron dos técnicas, la encuesta y el test. La primera técnica utilizó como instrumento un cuestionario validado por Chauta (2008), el cual sirvió para obtener información relacionada a las adaptaciones y estrategia metodológicas utilizadas por los docentes en el aula de clase. La segunda técnica utilizó dos cuestionarios, un test estandarizado de nombre “Cambridge University Press 2013 Kid’s Box Placement test” (Cambridge, 2013) referente al nivel de inglés; y un cuestionario denominado PIE-TDAH (Nunes, 2010), para establecer el número de estudiantes que presentan TDAH.

RESULTADOS

Se hace necesario resaltar los datos reflejados mediante el cálculo de las medidas de tendencia central en la tabla 1, se evidenció que, en el resultado del Test de Inglés, que fue

evaluada sobre 25 puntos, la cual reflejó una media 20,49, una mediana 21,00, una moda de 18^a, un valor mínimo de 13 y un valor máximo de 25.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de tendencia central

N	Resultado del Test de inglés
Válido	55
Perdidos	0
Media	20,49
Mediana	21,00
Moda	18 ^a
Mínimo	13
Máximo	25

Fuente: elaboración propia

Según los datos que nos muestra la tabla 2, en lo que se refiere a las estrategias metodológicas desarrolladas por el docente con estudiantes con un diagnóstico TDAH, de los 24 encuestados 12 docentes afirman que desarrollan la estrategia metodológica del cuidado y fortalecimiento de la autoestima que representa un 50, 0 %. Por otro lado, 11 docentes desarrollan la estrategia de propuestas con relación a actividades concretas dentro del aula que representa un 45,8 %. Igualmente 9 docentes expresaron que aplican la estrategia de organización del trabajo en el aula que representa a un 37,5 %. Mientras que 4 docentes señalan que desarrollan la estrategia de avance a través de la persistencia que representa 16,7 %. En virtud a los resultados los docentes en su mayoría sí conocen sobre estrategias metodológicas para lograr una clase bastante interactiva con sus estudiantes aplicando estrategias apropiadas que logren un objetivo planteado y puedan obtener una asimilación de los aprendizajes en forma significativa.

Tabla 2. Estrategias metodológicas desarrollaría usted con niños y niñas con un diagnóstico con TDAH

¿Cuáles estrategias metodológicas desarrollaría usted con niños y niñas con un diagnóstico con TDAH?	Respuestas	
	N	Porcentaje de casos
Organización del Trabajo en el Aula	9	37,5 %
Cuidado y fortalecimiento de autoestima	12	50,0 %
Avances a través de la persistencia	4	16,7 %
Propuestas en relación a actividades concretas dentro del aula	11	45,8 %

Fuente: elaboración propia

Tal y como se muestra en la tabla 3 se observa que la mayoría de estudiantes el 89,1 % obtuvieron un nivel A1 independientemente a su género, en relación a las mujeres se evidenció que sólo el 13,8 % poseen un nivel Pre-A1.2, situación parecida en el caso de los hombres que tan sólo un 7,7 %, están en el mismo nivel.

Tabla 3. Resultado del test de Inglés

Género		Resultado del Test de Inglés (agrupado)		
		NIVEL PRE-A1.2	NIVEL A1	Total
Femenino	Recuento	4	25	29
	% dentro de Género	13,8 %	86,2 %	100,0 %
	% del total	7,3 %	45,5 %	52,7 %
Masculino	Recuento	2	24	26
	% dentro de Género	7,7 %	92,3 %	100,0 %
	% del total	3,6 %	43,6 %	47,3 %

Total	Recuento	6	49	55
	% dentro de Género	10,9 %	89,1 %	100,0 %
	% del total	10,9 %	89,1 %	100,0 %

Fuente: Elaboración propia

Los datos más significativos que se muestra en la tabla 4, en cuanto al factor 1 de atención e hiperactividad nos dicen que el 94, 5 % de los encuestados no presenta síntomas de TDAH, mientras un porcentaje mínimo pero significativo (5,5 %) de los encuestados presenta síntomas de TDAH, el cuál corresponde al grupo de niñas de un total de 29 participantes un 10,3 % que corresponde a 3 estudiantes.

Tabla 4. *Estudiantes que presentan o no presentan TDAH*

			TDAH		Total
			No presenta	Presenta	
Género	Femenino	Recuento	26	3	29
		% dentro de Género	89,7 %	10,3 %	100,0 %
	Masculino	Recuento	26	0	26
		% dentro de Género	100,0 %	0,0 %	100,0 %
Total	Recuento	52	3	55	
	% dentro de Género	94,5 %	5,5 %	100,0 %	

Fuente: elaboración propia.

Los valores obtenidos de la tabla 5 con relación al nivel de conocimiento que tienen los docentes con respecto al TDAH, un 83,3 % afirma que tiene poco conocimiento. Por otra parte, un 12,5 % dice que, sí tiene mucho, mientras un 4, 2 % muestra que desconoce el tema con respecto al TDAH.

Tabla 5. Nivel de conocimiento cree que tiene los docentes con respecto al TDAH

			¿Qué nivel de conocimiento cree que tiene con respecto al TDAH?			
			Mucho	Poco	Nada	Total
Género	Femenino	Recuento	3	14	0	17
		% del total	12,5 %	58,3 %	0,0 %	70,8 %
	Masculino	Recuento	0	6	1	7
		% del total	0,0 %	25,0 %	4,2 %	29,2 %
Total		Recuento	3	20	1	24
		% del total	12,5 %	83,3 %	4,2 %	100,0 %

DISCUSIÓN

Tras revisar la evidencia científica disponible hasta la fecha, se ha podido evidenciar que a nivel regional podemos encontrar personas, entre ellos estudiantes, que presentan un exceso en movimiento fuera de lo regular, exaltación momentánea acompañada con pequeños episodios de arrebato y muestras de aburrimiento (Ramos, 2016). Ante esto, en los estudios de Cubero (2011), se aclara que es importante mencionar que el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es de origen cerebral, que aún no han encontrado una causa clara que lo provoque además de ser un problema crónico, aplicando un tratamiento apropiado, los síntomas pueden controlarse. En este aspecto, la finalidad de la presente investigación consistió en analizar la incidencia de las estrategias metodológicas de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes con TDAH, de cuarto año de básica de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión.

Al analizar los resultados de este estudio respecto al nivel de conocimiento de los docentes sobre estrategias metodológicas para trabajar con niños con TDAH determinaron que todos los docentes aplican diferentes estrategias, de éstos el 50% manifestaron que la más usada es la motivación, la cual ayuda a fortalecer la autoestima, porcentaje que refuerza lo manifestado en el estudio realizado por Chauta (2008), quien determinó que la mayoría de los docentes consideraron que la motivación juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre debe tratar de ser ocupada en un alto porcentaje durante la clase; adicionalmente Ochoa (2010), mencionó algo similar en su trabajo investigativo,

pues argumenta que los estudiantes deben ser altamente motivados e involucrados en las tareas del aprendizaje.

Los posicionamientos teóricos mencionados anteriormente tienen relación al trabajo desarrollado por Cañar et. al (2011), García et. al (2010), Porter (2011), y Norato (2017), quienes afirman que la motivación debe partir considerando los diferentes tipos de estilos de aprendizaje para generar un conocimiento significativo. Puesto que, ésta es el motor o la fuerza que mueve a un individuo a realizar una determinada actividad asignada ayudándole a solucionar una necesidad y haciéndolo partícipe al estudiantado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente, se compromete a elaborar estrategias para involucrar a cada uno de sus estudiantes en la formación académica de manera afectiva. Cabe recalcar que autores como Anaya et. al (2010), sugieren que la motivación no debe llegar a un nivel muy bajo, ni tampoco demasiado alto, debido a que puede ser contraproducente en lograr un óptimo de rendimiento.

Tomando en cuenta los párrafos que abordan la motivación y la población de estudio de esta investigación, es importante considerar lo expuesto por Álvarez et. al (2015), quien argumenta que los niños con TDAH tienden a valorarse negativamente debido a los continuos conflictos. Estos dudan de sus habilidades por esta razón el docente debe descubrir en qué tareas pueden tener más éxito y dar la confianza con el propósito de que el estudiante crea en sí mismo.

Con relación al análisis de los datos de la estrategia organización del trabajo en el aula, en nuestro trabajo los docentes lo emplean un 45,8 %, lo que coincide con Gutiérrez et. al (2017) y Seijo et. al (2010), que aportan sobre la organización de las actividades que impactan en el logro académico, acorde a las exigencias actuales para un proceso que instruye, educa y desarrolla. Sin embargo, Cepeda et. al (2010), menciona que, en cuanto a los educadores de primaria encuestados, no utilizan este tipo de metodología porque opinan que en esta etapa no es efectivo y que es más apropiado para educación infantil.

En cuanto al análisis de los datos en relación al rendimiento académico de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se puede decir que independiente

del género, se pudo identificar que el 89,1 % obtuvieron un nivel A1, el cual se encuentra dentro del rango requerido por el Ministerio de Educación para los estudiantes de cuarto año de básica, por ser un nivel básico, lo que no coincide con los resultados obtenidos a nivel nacional donde se ha encontrado una insuficiencia del dominio del inglés, en el cual Ecuador ocupa el puesto número 93 de 100 países participantes a nivel internacional, y el último lugar en Latinoamérica (EF. 2020).

En cuanto a los resultados que se obtuvieron de la interrogante sobre si presenta o no síntomas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se determinó que el 94,5 % de los encuestados no presenta síntomas de TDAH, mientras que un porcentaje mínimo pero significativo del 5,5 % presenta TDAH, lo que coincide con Cunill et. al (2015) en el cual expresan que este trastorno afecta aproximadamente al 5 % de la población en edad escolar.

Se encontró mayor prevalencia del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, en el género femenino (100,0 %) con respecto al género masculino (0,0 %) resultados que difieren con datos obtenidos por Lizcano et. al (2019), en su aporte obtuvo una predominación significativa para el género masculino (64,4 %, $p < 0,01$). Cabe mencionar que en el estudio realizado por Urzúa M. et. al (2009), también no coincide por lo que existió una prevalencia al estratificar por género, siendo mayor en los hombres con un (7,1 %). Contrariamente a los resultados antes mencionados en la presente investigación, dado que la población y las circunstancias no son las mismas.

Tras comentar los datos obtenidos en este trabajo investigativo, en la última parte de este documento aborda el nivel de conocimiento que tiene el docente con respecto al TDAH, los valores obtenidos afirman que, de los docentes encuestados, un 83,3 % aseguraron tener poco conocimiento. En resultados obtenidos por Portillo et. al (2013) señalan que aún existe alto grado de confusión o falta de conocimiento sobre TDAH, se asemeja a los datos conseguidos por López et. al (2018) donde los docentes en un (44,8%) argumentan que se sentían medio capaces de enseñar de manera eficaz a niños con TDAH. Los resultados tienen relación con Ruth y Berrezueta (2014), en cuanto a “no sabe”, con respecto a la sección información general supera al resto de ítems con un 37 %, lo que indica que los

docentes desconocen la información general del TDAH. Sin embargo, el estudio realizado por Reyes et. al (2012), menciona que la mayoría (> 80%) de los docentes dijo saber qué es el TDAH.

CONCLUSIONES

Finalmente se puede señalar sobre el nivel de conocimiento que los docentes tienen en cuanto a las estrategias metodológicas usadas en sus clases de inglés, se puede decir que es bajo de acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los participantes de esta investigación. Frente a la evidencia recaudada, sobre el rendimiento académico estudiantil durante el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes con TDAH en el idioma inglés. En su mayoría alcanza el nivel de acuerdo al año de básica que actualmente se encuentra cruzando de acuerdo al cuadro de lengua extranjera publicado por el Ministerio de Educación, en la cual nos indica que los estudiantes de cuarto año deben obtener un nivel A1. Posteriormente, arribamos a la conclusión de que, 3 estudiantes del género femenino de los encuestados presentan síntomas de TDAH que equivale a un 5,5 %, de los participantes en el trabajo investigativo. En relación a lo antes expuesto, para poder fortalecer y en algunos casos consolidar el conocimiento sobre las diferentes estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se ha creado un blog sobre estrategias metodológicas (www.dilcompu.org), donde los docentes y actores educativos puedan encontrar en un solo sitio de manera ordenada y llamativa, material que les contribuya al auto aprendizaje, según sea su necesidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anaya-Duran, A., & Anaya-Huertas, C. (2010). Estrategias de motivación del aprendizaje para los Motivation just to approve? Or for learning! Strategies of learning motivation for the students. *Tecnología Ciencia Ed. (IMIQ)*, 25(1), 5–14.
- Álvarez Menéndez, S., & Pinel González, A. (2015). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en mi aula de infantil T. *REOP Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 26(3), 141–152.
<https://search.proquest.com/docview/1808004536/fulltextPDF/36AF98D421F04456PQ/1?accountid=15299>

- Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. (2013). Constitución de la República del Ecuador. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf
- Berger, I., Slobodin, O., Ofek-Shlomai, N., Gadassai, H., Cassuto, H., Shuchman, R., & Abstract, M. (2015). ADHD in the classroom – measuring opinions and needs. *Merit Research Journal of Education and Review*, 3, 310–317. [https://meritresearchjournals.org/er/content/2015/December/Berger et. al pdf](https://meritresearchjournals.org/er/content/2015/December/Berger%20et%20al.pdf)
- Burleson, W. (2018). Introduction: ADHD, Moodiness, Meteorology, and Elephants. Springer International Publishing AG. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-64251-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-64251-2)
- Cambridge, University Press 2013 Kid’s Box Placement test Placement, B. (2013). Kid ’ s Box Placement test Kid ’ s Box Placement test. 1–10. <https://www.cambridge.org/cc/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box/resources>
- Cañar, G., & De la Torre, C. (2011). Universidad Técnica De Ambato. Repo.Uta.Edu.Ec, 130. <http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/5301/Mg.DCEv.Ed.1859.pdf?sequence=3>
- Cepeda, Aránzazu, Estefanía Lara, Alba Serrano, Raquel González, and Eladio Sebastián Heredero. 2010. “Análisis de La Organización Del Aula En Distintos Niveles Educativos: Estudio de Casos.” *Revista Iberoamericana de Estudios Em Educação* 5(2):135–53. doi: 10.21723/riaee.v5i2.3478.
- Cubero Venegas, Carmen. 2011. “Escuela y docencia: esenciales para el éxito académico y personal de personas con trastornos de déficit de atención.” *Actualidades Investigativas en Educación* 7(3):0. doi: 10.15517/aie.v7i3.9288.
- Cunill, R., & Castells, X. (2015). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. *Medicina Clínica*, 144(8), 370–375. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2014.02.025>
- Chauta Rozo, C. J. (2008). Estrategias Pedagógicas Y Didacticas Para Niños Con Tdah Entre 4 Y 7 Años. Universidad De San Buenaventura Departamento De Educación Licenciatura En Preescolar, s/p.
- Ef, Inglés De. 2020. “EF EPI - Índice de Dominio Del Inglés.”

- Fundación, C. (2021). Uso de apps en la intervención del TDAH. 1–3. <https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/uso-de-apps-en-la-intervencion-del-tdah.html>
- García Roa, T., Gómez Ávila, A. del P., & Rodríguez Salas, I. M. (2010). " Los Juegos En Inglés Una Posibilidad Para Que Los Niños Con Tdah (Trastorno Por Déficit De Atención Con Hiperactividad). 122.
- Gutiérrez, Genoveva, Alicia Chaparro Caso Lòpez, and Beronika Azpillaga Larrea. 2017. "La Organización Escolar Como Variable Asociada Al Logro Educativo." *Innovación Educativa* 17(74):39–59.
- Lizcano, L., Jos, D., & Gonz, H. J. (2019). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños escolarizados de 6 a 17 años. 101–108.
- López, López Lafuente, Amparo, Jesús Manuel Eiris Puñal, Fernando Mulas Delgado, Esther Cardo Jalón, and AA. VV. Grupo de Trabajo TDAH de la Socieda. 2018. "Estudio de Los Conocimientos de Los Maestros de Educación Primaria Sobre El Trastorno Por Déficit de Atención/Hiperactividad." *Revista de Neurología* 66(S01):121. doi: 10.33588/rn.66s01.2018018.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). ACUERDO_295-13.pdf (p. 12). http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/ACUERDO_295-13.pdf
- Moreno, Fontiveros, M. . Á., Martínez Vera, M. . J., Tejada González, A., González Igeño, V., & García Resa, O. (2015). Actualización en el tratamiento del trastorno del déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) en Atención Primaria. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 8(3), 231–239. <https://doi.org/10.4321/s1699-695x2015000300006>
- Norato Peña, A. M. (2017). Estilos de aprendizaje y motivación, la clase de inglés en séptimo grado. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP*, 10(2), 187–207. <https://doi.org/10.15332/s1657-107x.2017.0002.09>
- Ochoa García, C. (2010). Programa e intervención pedagógica con niños hiperactivos del primer ciclo escolar de la cumnidad de Xalapa (Veracruz, México), diseñado desde la educación física. 302. <http://www.tdx.cat/handle/10803/281167>

- Pina, I. L., Macedo, L. da S., Sequeira, M. E. A., Silva, I. L. e, Cardoso, F., Pinto, F. C., & Beresford, H. (2010). Avaliação de uma intervenção pedagógica na aprendizagem de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH - no âmbito das políticas públicas do Estado do Pará. In *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação* (Vol. 18, pp. 65–84). scielo. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0104-40362010000100005>
- Porter, Michael. 2011. “¿Qué Es La Estrategia?” *Harvard Business Review* 89(11):100–117.
- Portillo, Petrona, and Tanja Wiens. 2013. “TDAH: Conocimientos, Praxis y Actitud de Los Docentes de La EEB.” *Eureka (Asunción, En Línea)* 10(1):28–39.
- Ramos Galarza, Carlos. 2016. “La Cara Oculta Del TDAH .” *Psicología, Conocimiento y Sociedad* 6:226–53.
- Reyes, Acuña, Laura. 2012. “Conocimiento de Maestros de Primaria Sobre TDAH.” *ReiDoCrea: Revista Electrónica de Investigación Docencia Creativa* vista En La Internet 66(3):37–39.
- Ruth Catalina, C. C., & Berrezueta, N. C. P. (2014). Conocimiento de los maestros sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 74.
- Seijo, Blanca, Norma Iglesias, Mercedes Hernández, and Carmen Hidalgo. 2010. “Métodos y Formas de Organización Del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Sus Potencialidades Educativas.” *Humanidades Médicas* 10(2).
- TDAH Europa. (2021). Practical Guide for finding a coach for your ADHD Practical Guide for finding a coach for your ADHD.
- Urzúa M., A., Domic S., M., Cerda C., A., Ramos B., M., & Quiroz E., J. (2009). Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en Niños Escolarizados. *Revista Chilena de Pediatría*, 80(4), 332–338. <https://doi.org/10.4067/s0370-4106200900040000>